

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltaevich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

Negmadjanov Bahodur Boltaevich

Professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Rabbimova Gulnora Toshtemirovna

t.f.n., docent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna

Magistrature rezidenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

For citation: Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna, Development of an algorithm for the claim of acute fatty hepatitis of the liver in pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.49-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10929291>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jigar yetishmovchilik aniq klinik ko'rinishi paydo bo'lganda, uning asoratlari davolashning yagona etiopatogenetik usuli o'z vaqtida aniqlash muhim ekanligi va ushbu kasalliklarning klinik xususiyatlari to'g'risida so'z boradi. Dori-darmonlarni davolash usullari va detoksikasiya usullari samaradorligi hozirda isbotlanmagan. Shuning uchun bu jigarning klinik va laboratoriya ko'rsatkichlarini aniqlash va hisobga olish homiladorlik davrida disfunktsiya va davolash usullarini o'z vaqtida aniqlash va tug'ruqni olib boorish muhim ahamiyatga ega va da'volash algoritmini ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: "SWANSEA" kriteriyalari, sariqlik, ALT, AST, LDG, gepatoz, gepatit

Негмаджанов Баходур Болтаевич

Д.м.н., профессор

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

Раббимова Гульнора Тоштемировна

К.м.н., доцент

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

Жумагелдиева Юлдуз

Резидент магистратуры

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет о том, что при появлении выраженной клинической картины печеночной недостаточности важно своевременно определить единственный этиопатогенетический метод лечения ее осложнений и клинические особенности этих заболеваний. Эффективность медикаментозного лечения и методов детоксикации в настоящее время не доказана. Поэтому выявление и учет клинических и лабораторных показателей печени при дисфункции во время беременности и своевременное выявление методов лечения и родоразрешения имеют важное значение, и был разработан алгоритм лечения.

Ключевые слова: "SWANSEA" критерии, желтуха, ALT, AST, LDG, гепатоз, гепатит

Negmadjanov Bahodur Boltaevich

D. in Medicine, Professor

Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan
Rabbimova Gulnora Toshtemirovna
 Candidate of medical sciences, associate professor
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan
Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna
 master's degree
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN

ANNOTATION

This article talks about the importance of timely detection of the only etiopathogenetic method of treatment of complications when a clear clinical picture of liver failure appears, and the clinical features of these diseases. The effectiveness of drug treatments and detoxification methods is currently unproven. Therefore, it is important to determine and take into account the clinical and laboratory indicators of the liver, timely identification of dysfunction and treatment methods during pregnancy and taking into account childbirth, and a claim algorithm has been developed.

Keywords: “SWANSEA” criteria, jaundice, ALT, AST, LDG, hepatitis, hepatosis.

Dolzrabligi. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir jigar etishmovchiligining asosiy sabablari –homialdorlar o'tkir yog'li gepatozi (O'YG) va bu holat juda jiddiy asoratlarga olib kelishi hozirgacha bizga ma'lum. Ushbu patologiya ko'p intizomli yondashuvni talab qiladi, jigar yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga tibbiy yordam yuqori darajadagi ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarida ko'rsatish kerak ekanligini talab qilmoqda. Ushbu patologiyaning o'ziga xos xususiyatlari nafaqat akusher-ginekologlar tomonidan, balki anesteziologlar-reanimatologlar, jarrohlr, terapevtlar, gastroenterologlar, infeksiyot shifokorlar, gemodializ va transfuziologlarning bo'linmalari, erta tashxis qo'yish va favqulodda yordamni o'z vaqtida ta'minlash uchun zarur va shu kabi yuqori malakali xodimlar kasallikka oid bilimlar bilan puxta o'rgangan bo'lishi lozim. Jigar yetishmovchiligining barcha turlari homiladorlik bilan bog'liq genetik determinatsiyaga ega, ular juda ko'p umumiy etiologiya, patogenezga ega bo'lib, ularni erta aniqlash va differentsial tashxis uchun juda qiyinchilik tug'diradi. Patomorfologik tadqiqotlar jigar shikastlanishining jiddiyligini ko'rsatadi hamda homiladorlik sabablari va ularni aniq farqlash imkonini beradi, shu jumladan biopsiya metodi. Jigar yetishmovchilik aniq klinik ko'rinishi paydo bo'lganda, uning asoratlari davolashning yagona etiopatogenetik usuli o'z vaqtida aniqlash muhimdir. Tug'ruq usulini tanlash, odatda, akusherlik vaziyati bilan bog'liq hozirgi vaqtda operativ yoki konservativ usulning holati va afzalliklari yo'q. Dori-darmonlarni davolash usullari va detoksikatsiya usullari samaradorligi hozirda isbotlanmagan. Shuning uchun bu jigarning klinik va laboratoriya

ko'rsatkichlarini aniqlash va hisobga olish homiladorlik davrida disfunktsiya va davolash usullarini o'z vaqtida aniqlash va tug'ruqni olib boorish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda ushbu sohada perinatal asoratlarsiz ona va bola hayotini saqlash muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Homiladorlarda jigarning o'tkir yog'li gepatozini da'volash algoritmini ishlab chiqish.

Materiallar va tadqiqot metodlari. Tekshirish uchun olingan 45nafar homilador ayollar va ular ikki guruhga bo'lin o'rganildi.

Tekshiruv natijalari. Oldinga qo'yilgan vazifalarni aniqlash uchun 2019-2023 yillarda Samarqand viloyat Perinatal markazi va Samarqand shaxar 3-son tug'ruq kompleksidagi homilador ayollar o'rganildi. Barcha guruh bemorlarda hayz funksiyasi 11-14 yoshdan boshlangan. Hayz funksiyasining erta boshlanishi I- guruh bemorlarda 4,4%, II- guruhda 2,2% tashkil qildi. Hayz funksiyasining kech boshlanishi I- guruh bemorlarda 6,6%, II- guruhda 2,2% ni tashkil qildi. Hayz funksiyasi o'rtacha 3-5 kun bo'lib, barcha guruhlar o'rtasida sezilarli farq aniqlanmadi. Hayz siklining davomiyligi 28-34 kuni tashkil qildi. Algodismenoreya asosiy va solishtirma guruh bemorlar uchrashi ma'lum bo'ldi, kuzatuv guruhda bemorlarda 2,2% ni tashkil qildi.

Ayollarning reproduktiv funksiyasiga ko'ra barcha guruhlarda anamnezida homiladorlik 100% kuzatilgan. Tug'ruqlar soniga ko'ra I homiladorlik - 13 nafar, II homiladorlik - 15 nafar, III homiladorlik - 9 nafar, IV homiladorlik - 8 nafarni tashkil qildi (Rasm 1).

Rasm 1. Ayollarning reproduktiv xususiyati.

Jadval 1

Homiladorlarning anamnezidagi ginekologik kasalliklari

Ginekologik kasalliklar	Bemor ayollarning soni
Tuxumdonning funksional kistasi	12 (26,6%)
Bachadon miomasi	5 (11,1%)
TORCH infeksiya	4 (8,8%)
Surunkali salpingoofarit	2 (4,4%)

Tekshirilgan bemorlarda anamnezida semizlik- 8 nafar (17,7%), surunkali qon- tomir kasalliklari- 6 nafar (13,3%), oshqozon- ichak kasalliklari- 9 nafar (20%), buyrak kasalliklari – 5 nafar (11,1%), jigar kasalliklari – 30 nafar (66,7%) ni tashkil qilgan (Rasm 2.)

Jigar kasalliklarida fiziologik homiladorlik bir qator o'zgarishlar bilan birga keladi, birinchi navbatda, jigarning patologik holatini rivojlanishida laboratoriya ko'rsatkichlari hisobga olinishi kerak. Jigarning o'tkir yog'li gepatozi homiladorlikda jigar kasalliklari ichida

muhim ahamiyatga ega kasalliklardan biri hisoblanadi. Homilador ayollarda jigarning patologik holatlari turli xil etiologik shakllar va variantlari bilan tavsiflanadi. Jigar shikastlanishlarini o'z vaqtida tashxislash va har bir holatda ona va homila uchun xavf darajasini sinchkovlik bilan baholash to'g'ri davolash taktikasini tanlash, homiladorlikni boshqarish, tug'ruq muddati va usulini tanlash uchun zarurdir. Shu sababdan laborator-instrumental tahlillarga ko'ra, yuzaga kelgan o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Rasm 2. Bemorlarning anamnezidagi somatik kasalliklari.

Bemorlarni birinchi murojaatida shikoyatlari tahlil qilindi, anamnez yig'ishda hayz funksiyasining xarakteri (menarxe yoshi, hayz siklining muntazamligi, hayzning xarakteri va menorragiya va ayrim belgilarining mavjudligi va boshqalarga alohida e'tibor berildi), bundan tashqari, reproduktiv funksiyaning xususiyatlari (jinsiy xayotning boshlanishi yoshi va jinsiy sheriklar soni, homiladorlikning mavjudligi va soni, ularning natijasi, bepushtlik mavjudligi va bepushtlik davomiyligi, anamnezida EKU soni), o'tkazilgan ginekologik kasalliklar, shu jumladan yallig'lanish kasalliklari, giperplastik jarayonlar, kichik chanok a'zolarida operativ aralashuvlar bo'lganligi, turli xil somatik kasalliklar kuzatilganligi, davolanganligi yoki davolanmaganligi aniqlandi.

Bemorlarning obyektiv holatini o'rganish tashqi tekshirishdan boshlandi (bemorning konstitutsiyasi, yog' to'qimasining

xususiyatlari, terining holati, tuklanish xarakteri, sut bezlarining holati). Tekshiruvga bemorlarning bo'yi va vaznini aniqlash, qon bosimi va puls tezligini o'lchash, limfa tugunlari va sut bezlarini paypaslash kiritilgan. Ekstragenital tizimlarning organlari tekshirildi.

Shikoyatlari : Qayd qilish, qusish 27 (60%), O'ng qovurg'a osti va epigastral sohada, qorin pasti ,bel sohalarida og'riqlar 24 53.3%), Zarda qaynashi, kekirish 11 (24.4%), Bosh og'rig'i 25 (55.6%), Polidipsiya/ poliuriya 18 (40%), Sariqlik 28 (62.2%), Isitma 22 (48.9%), Qindan qonli ajralma kelishi 7 (15.6%), Qon bosimining ko'tarilishi 17 (37.8%), Qo'l oyoqlar shishi 28 (62.2%), Qindan suvli ajralma kelishi 11 (24.4%), Toshmalar toshishi 3 (6.7%) uchrashi aniqlandi.

"Swansea" kriteriyasiga asoslangan holda jigarning yog'li distrofiyasi darajasini baholash mumkin.

Jadval 2

O'tkir yog'li gepatozni tashxislash uchun "SWANSEA" mezonlari

6 yoki undan ortiq kriteriya mavjudligi-kasallikning yuqori ehtimolligini ko'rsatadi.
Ko'ngil aynishi va qusish
Qorinda og'riq
Polidipsiya/poluriya
Ensefalopatiya
Transaminaz miqdorining oshishi (AST yoki ALT) >42 ME/мл
Billirubin birikmalarining oshishi >14 мкмоль/л
Gipoglikemiya <4.0 ммоль/л
Siydik kislova miqdorining oshishi >340 мкмоль/л
Buyrak yetishmovchiligi; креатинин >150 мкмоль/л
Ammiak miqdorining oshishi > 47 мкмоль/л
Leykotsitoz >11x10 ⁹ /л
Koagulopatiya; protrombin vaqti >14c x > 34 c
UTT tekshiruvda assit yoki jigarning giperexogen strukturasi
Jigar biopsiyasi va gistologik tekshiruvda mikrovezikulyar steatoz
APTV-aktiv parsial tromboplastin vaqti

Qon guruhlariga ko'ra: I- 23 (51%), II- 11 (24%), III- 8 (18%), IV- 3 (7%) ni tashkil qildi (Rasm 3).

Rasm 3. Bemorlarning qon guruhiga ko'ra taqsimlanishi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, homiladorlarda jigarning turli xil kasalliklari o'g'ir asoratlarga olib kelishi mumkin va ulardan kam

o'rganilgan o'tkir yog'li gepatoz bo'lib, uning klinik belgilari, kechishi o'rganildi va homiladorlarni da'volash algoritmi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Грицан Г. В., Грицан А. И., Еремеев Д. П. и др. Вопросы диагностики и интенсивной терапии HELLP синдрома и острого жирового гепатоза печени // Матер. 4-й Всерос. образовательного конгресса // Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии. – М. – МЕДИ ЭКСПО, 2019. – С. 35-37.
2. Куликов А.В., Спиринов С.В., Блауман С.И. Острая печеночная недостаточность в акушерстве // Интенсивная терапия. – 2018. – № 2. – С. 59-67.
3. Mihi D., Costin N., Mihi C. M. et al. HELLP syndrome – a multisystemic disorder // J. Gastrointestin. Liver Dis. – 2017. – Vol. 16, № 4. – P. 419-424.
4. Pokharel S.M., Chattopadhyay S.K., Jaiswal R. et al. HELLP syndrome – a pregnancy disorder with poor prognosis // Nepal Med. Coll. J. – 2018. – Vol. 10, № 4. – P. 260-263.
5. Rakheja D., Bennett M.J., Rogers B.B. Long-chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme a dehydrogenase deficiency: a molecular and biochemical review // Lab Invest. – 2022. – Vol. 82, № 7. – P. 815-824.
6. Beucher G, Simonet N., Dreyfus M. Management of the HELLP syndrome // Gynecol Obstet Fertil. – 2018. – Vol. 36, № 12. – P. 1175-1190.
7. Haram K., Svendsen E., Abildgaard U. The HELLP syndrome: Clinical issues and management // A BMC Pregnancy Childbirth. – 2015. – Vol. 9, № 8. – P. 113-124.
8. Hay J.E. Liver disease in pregnancy // Hepatology. – 2018. – Vol. 4, № 3. – P. 1067-1076.
9. Joshi D., James A., Quaglia A. et al. Liver disease in pregnancy // Lancet. – 2020. – Vol. 375, № 13. – P. 594 - 605.
10. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Obstetric cholestasis. London (UK): Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) // Guideline. – 2016. – P. 10-43

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000